

OPTIMALISASI DATA AKUNTANSI DALAM PERENCANAAN STRATEGIS: TINJAUAN LITERATUR

Yanti Enjelika Br Hutasoit¹, Yanti Octavia Selvianica Sigalingging², Willy Sangga Reja Galingging³, May Artha Pakpahan⁴, Sastri Erpina Sinaga⁵, Rizki Christian Sipayung⁶
yanti.hutasoit@student.uhn.ac.id¹, yanti.sigalingging@student.uhn.ac.id²,
willy.sigalingging@student.uhn.ac.id³, may@student.uhn.ac.id⁴,
sastri.sinaga@student.uhn.ac.id⁵, rizkichristian@gmail.com⁶

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak

Minimnya pemanfaatan data akuntansi dalam mendukung perencanaan strategis, yang sering kali hanya digunakan untuk pelaporan keuangan administratif. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi peran data akuntansi dalam sistem informasi manajemen dan strategi perusahaan, serta mengidentifikasi metode efektif untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan strategis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan analisis deskriptif terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data akuntansi dapat mendukung perencanaan strategis melalui analisis kinerja, evaluasi strategi, dan proyeksi keuangan berbasis data. Metode seperti analisis rasio keuangan, balanced scorecard, dan big data terbukti efektif dalam mengoptimalkan penggunaan data akuntansi untuk mendukung keputusan strategis. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi fungsi akuntansi dengan strategi, dan keterbatasan keterampilan akuntan sebagai mitra strategis. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran data akuntansi sebagai alat strategis dalam mendukung pengambilan keputusan jangka panjang perusahaan, melalui peningkatan integrasi fungsi akuntansi dan strategi serta pengembangan kapasitas profesional akuntan.

Kata kunci : Data Akuntansi, Perencanaan Strategis, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi.

Abstract

The limited utilization of accounting data in supporting strategic planning was often restricted to administrative financial reporting objectives. The research aimed to explore the role of accounting data in management information systems and corporate strategies, as well as to identify effective methods to enhance its use in strategic decision-making. The technique employed was a qualitative approach based on a literature review with structured descriptive analysis. The results indicated that accounting data supported strategic planning through performance analysis, strategy evaluation, and data-driven financial projections. Methods such as financial ratio analysis, the balanced scorecard, and big data proved effective in optimizing accounting data to support strategic decisions. However, challenges remained, including limited resources, a lack of integration between accounting functions and strategy, and insufficient skills among accountants as strategic partners. The study concluded by emphasizing the importance of strengthening the role of accounting data as a strategic tool to support the long-term decision-making processes of companies, through improved integration of accounting functions and strategy, as well as the development of accountants' professional capacities.

Keywords: Accounting Data, Planning Strategy, Accounting Management Information System.

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah proses yang sangat penting dalam manajemen perusahaan karena membantu organisasi menentukan arah jangka panjang, merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien (Fadri & Fil, 2024). Perencanaan strategis tidak hanya mencakup pembuatan rencana formal khususnya di konteks bisnis modern, namun juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi internal perusahaan dan

dinamika eksternal, seperti kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi (Iswahyudi et al., 2023). Keputusan strategis harus didasarkan pada informasi akurat dan relevan, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan dan peluang dapat dimaksimalkan.

Data akuntansi merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi manajemen, memiliki potensi besar untuk mendukung proses perencanaan strategis. Laporan keuangan, data biaya, analisis profitabilitas, dan informasi lainnya memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan organisasi, efisiensi operasional, dan kinerja historis (Dharma et al., 2024; Sari et al., 2023). Data akuntansi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengukur efektivitas strategi sebelumnya, serta memproyeksikan hasil keuangan di masa depan (Syamil et al., 2023). Dengan demikian, data akuntansi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam membuat keputusan yang lebih baik dan strategis.

Namun dalam implementasinya, data akuntansi sering kali hanya digunakan untuk memenuhi fungsi pelaporan keuangan yang bersifat administratif. Laporan keuangan biasanya difokuskan pada pelaporan eksternal kepada pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, atau kreditor, daripada digunakan sebagai alat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Potensi data akuntansi untuk memberikan wawasan strategis sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal (Santi et al., 2024). Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi dan implementasi data akuntansi dalam mendukung perencanaan strategis perusahaan.

Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya integrasi antara fungsi akuntansi dan manajemen strategis, kurangnya pelatihan akuntan untuk memahami konteks strategis, serta kurangnya kesadaran manajemen puncak tentang manfaat data akuntansi sebagai alat strategis. Maka diperlukan upaya untuk menjembatani kesenjangan ini melalui pengembangan pendekatan baru yang memungkinkan integrasi lebih baik antara data akuntansi dan proses perencanaan strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran data akuntansi dalam sistem informasi manajemen serta mengkaji metode efektif untuk mengkaji data akuntansi dalam strategis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan data akuntansi dalam perencanaan strategis. Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk deskriptif yang terstruktur untuk memberikan panduan praktis serta wawasan strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perencanaan Strategis dalam Perspektif Akuntansi

Perencanaan strategis merupakan salah satu komponen yang krusial dalam proses manajemen akuntansi. Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang bertujuan untuk merumuskan tujuan jangka panjang organisasi, merancang langkah-langkah, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien (Kautsar & Julaiha, 2023). Perencanaan strategi adalah sebuah proses yang terstruktur dan berkelanjutan, melibatkan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan prediktif, mengorganisasikan berbagai aktivitas secara teratur

untuk melaksanakan keputusan tersebut, serta mengevaluasi hasilnya melalui umpan balik yang juga dilakukan secara sistematis (Faujiah et al., 2023). Mintzberg (1994) berpendapat bahwa perencanaan strategis tidak hanya mencakup pembuatan rencana tertulis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Dalam konteks bisnis, perencanaan strategis berperan penting untuk memastikan organisasi memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuannya. Salah satu fungsi utama perencanaan strategis adalah meningkatkan kejelasan tujuan organisasi, di mana seluruh pemangku kepentingan dapat memahami visi, misi, dan langkah-langkah strategis yang telah dirancang (Lestari & Darmawulan, 2024). Selain itu, perencanaan strategis membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui analisis SWOT, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar secara optimal sekaligus memitigasi risiko yang mungkin muncul (Djemma et al., 2024). Perencanaan strategis memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memastikan sumber daya yang terbatas dialokasikan secara tepat untuk mendukung pencapaian tujuan strategis (Khaddafi et al., 2024). Perencanaan strategis dalam perspektif akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat dengan akuntansi manajemen strategis.

Akuntansi manajemen strategis bertujuan untuk mengoordinasikan proses penyusunan informasi akuntansi dan analitis guna mendukung fungsi-fungsi manajemen strategi seperti perencanaan, analisis, pengendalian serta pengorganisasian (Potyshniak et al., 2019). Akuntansi manajemen strategis mencerminkan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan beberapa gagasan yaitu akuntansi, manajemen dan strategi manajemen serta merupakan cabang akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan strategi perusahaan (Indirman et al., 2024).

Data akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan strategis karena sifatnya yang berbasis fakta dan dapat diukur. Data akuntansi memiliki kaitan erat dengan kebutuhan strategis organisasi. Data akuntansi berfungsi sebagai alat pengukur kinerja, di mana laporan keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas, dan neraca memberikan gambaran tentang kesehatan finansial organisasi. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah diterapkan dan menentukan kebutuhan perubahan (Daeli et al., 2024). Data akuntansi mendukung pengambilan keputusan berbasis data, seperti alokasi anggaran, analisis profitabilitas produk, dan evaluasi investasi, dengan analisis rasio keuangan membantu menilai efisiensi perusahaan (Oktaviah, 2024). Informasi akuntansi menjadi dasar pengembangan strategi biaya melalui metode seperti analisis biaya-manfaat dan penghitungan biaya berbasis aktivitas (*activity-based costing*), yang membantu mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas (Susilawati, 2024). Laporan keuangan berperan sebagai historis yang dapat digunakan untuk prediksi dan perencanaan masa depan, memungkinkan perusahaan merancang strategi yang realistis dan berbasis data terkait pendapatan, biaya, serta kebutuhan investasi (Murdoko, 2024).

Data- data akuntansi memiliki peran penting dalam perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengidentifikasi area yang memberikan nilai lebih dibandingkan pesaing, seperti melalui analisis margin kontribusi untuk menentukan produk paling menguntungkan yang harus diprioritaskan dalam strategi pemasaran.

Peran Data Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Strategis

Data akuntansi memegang peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, terutama karena kemampuannya memberikan kontribusi utama pada

beberapa aspek kritis (Kusumasari et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Silviyati et al (2024) menunjukkan bahwa laporan keuangan berperan sebagai menyajikan data historis yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi pola pendapatan, biaya, dan profitabilitas yang dapat menjadi dasar perencanaan strategis. Sejalan dengan penelitian Mahdi et al (2023) menyatakan bahwa data akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi alokasi sumber daya, memantau profitabilitas, dan memastikan kepatuhan terhadap target anggaran.

Data akuntansi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo & Firdaus (2024) menyatakan bahwa data akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi di perusahaan, perusahaan dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mengelola risiko keuangan maupun operasional, sekaligus memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Risiko yang diidentifikasi dan dikelola dapat dijadikan peluang dalam perusahaan. Estiningrum et al (2023) dalam penelitian berpendapat bahwa manajemen risiko dalam perusahaan berpeluang dalam mengubah risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan demikian, data akuntansi tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi.

Metode Pemanfaatan Data Akuntansi dalam Strategi

Pemanfaatan data akuntansi dalam strategi organisasi melibatkan berbagai metode yang dirancang untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis informasi. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah analisis rasio keuangan, yang memungkinkan manajemen menilai kesehatan keuangan organisasi dari berbagai perspektif, seperti likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Annisa et al (2024) menegaskan bahwa analisis rasio tidak hanya membantu mengukur kinerja historis tetapi juga memberikan wawasan penting yang dapat digunakan untuk merancang strategi masa depan, seperti keputusan investasi atau efisiensi biaya.

Pendekatan balanced scorecard juga menjadi alat strategis yang efektif. Balanced scorecard membantu organisasi menerjemahkan visi dan misi ke dalam tujuan operasional yang terukur di empat perspektif utama yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan (Paramansyah et al., 2023). Hasil penelitian yang dilakukan Vientiany et al (2024) menyatakan balanced scorecard mampu meningkatkan konsistensi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di tingkat operasional.

Metode lain yang dapat digunakan berupa metode big data. Big data merupakan metode dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pemrosesan dan analisis data akuntansi. Teknologi ini memungkinkan perusahaan mengolah data dalam volume besar dan kecepatan tinggi untuk menghasilkan wawasan yang lebih akurat dan relevan. Metode big data dapat digunakan untuk mengakurasi prediksi keuangan di masa yang akan datang, sehingga laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi masa lalu tetapi juga dapat digunakan untuk analisis prediktif, seperti memproyeksikan arus kas atau mengidentifikasi risiko di awal proses strategis (Koesoemasari, 2024). Penggunaan metode big data juga dikatakan efektif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kroon et al., (2021) dimana big data memiliki peranan yang signifikan dibandingkan metode tradisional dalam menganalisis data karena memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengevaluasi sejumlah anomaly.

Keterbatasan dan Tantangan Implementasi

Implementasi data akuntansi dalam perencanaan strategis tidak selalu berjalan

mulus, dan terdapat beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu permasalahan utama, banyak organisasi yang menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang memadai, baik dalam hal teknologi, anggaran, maupun tenaga kerja terampil (Aifalesasunanda et al., 2024; Rizky et al., 2024). Misalnya, investasi dalam sistem akuntansi yang canggih memerlukan biaya awal yang besar serta biaya operasional yang berkelanjutan untuk pemeliharaan dan peningkatan. Tanpa sumber daya yang cukup, sulit bagi perusahaan untuk merangkul potensi penuh dari analisis data akuntansi untuk perencanaan strategis mereka.

Tantangan lain berupa kurangnya integrasi antara akuntansi dan strategi. Data akuntansi sering kali dianggap hanya sebagai alat pelaporan keuangan tradisional, bukan sebagai sumber informasi strategis yang dapat membentuk arah perusahaan. Morasa (2024) menyatakan kurangnya integrasi antara akuntansi dan strategi disebabkan karena kurangnya keterlibatan akuntan dalam proses perencanaan strategis. Akuntan sering kali tidak dilibatkan secara penuh dalam tim manajemen puncak yang merumuskan strategi, yang mengakibatkan penggunaan data akuntansi hanya untuk memenuhi persyaratan pelaporan internal, bukan untuk memberi masukan pada perencanaan jangka panjang.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi akuntan sebagai mitra strategis dalam manajemen perusahaan adalah salah satu tantangan utama yang menghambat penggunaan optimal data akuntansi dalam perencanaan strategis. Keterampilan yang dimiliki oleh akuntan sering kali terbatas pada fungsi pelaporan keuangan tradisional, seperti penyusunan laporan keuangan dan audit internal. Namun, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan cepat berubah, keterampilan tersebut tidak cukup untuk mendukung peran akuntan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan (Soetrisno et al., 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa data akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan strategis perusahaan, terutama melalui pengukuran kinerja, evaluasi strategi, dan prediksi keuangan berbasis data. Meski demikian, implementasi optimalnya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi antara fungsi akuntansi dan strategi, serta minimnya keterampilan akuntan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan integrasi dan pengembangan kapasitas akuntan untuk menjadikan data akuntansi sebagai alat strategis yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aifalesasunanda, R., Citriadin, Y., & Maujud, F. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Literasi Digital Di MTS Nurul Yasin Buer Sumbawa. *ASCENT: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 42–58.
- Annisa, N., Ningrum, S. F. A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Rasio Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(5), 102–109.
- Daeli, A., Hutauruk, R. A., Rifai, M. B., & Silaen, K. (2024). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Penilai Kinerja Manajemen. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 158–168.
- Dharma, B., Ramadhani, Y., & Reitandi. (2024). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 137–143.
- Djemma, S. A., Mukhtar, A., & Pratiwi, A. P. (2024). Mengintegrasikan Analisis SWOT dalam Manajemen Kinerja Organisasi: Pendekatan Strategis dan Implementatif. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 527–542.

- Estiningrum, S. D., Ariviany, H., Astutiningsih, S. E., & Aisah, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Risiko dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening dalam Penyaluran Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(3), 59–74. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i3.583>
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Perencanaan Strategis. *Manajemen dan Kepemimpinan*.
- Faujiah, S., Syaifudin, M., & Andriani, T. (2023). Implementasi Manajemen Strategi dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 641–650. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1400>
- Indirman, V., Valdiansyah, R. H., & Rahayu, S. (2024). Akuntansi Manajemen Strategis Dalam Perspektif Revolusi Industri 5.0. *Jurnal Revenue Akuntansi*, 5(1), 848–858.
- Iswahyudi, M. S., Haryadi, D., Napisah, S., & Afifah, N. (2023). *Manajemen Pengembangan Bisnis: Teori Dan Panduan Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kautsar, M., & Julaiha, S. (2023). Langkah-langkah Manajemen Strategik di Lembaga Pendidikan Islam. *Instructional and Development Researches*, 3(1), 24–28.
- Khaddafi, M., Aulia, N. B., Anggreani, A. D., Shafira, N., & Hermaya, F. (2024). Strategi Penganggaran Berbasis Data: Meningkatkan Akurasi dan Efisiensi Keuangan Perusahaan. *Akuntansi*, 3(4), 115–127.
- Koesoemasari, D. S. P. (2024). *Manajemen Keuangan dalam Era Big Data: Analisis Data Keuangan dan Pengambilan Keputusan*. Takaza Innovatix Labs.
- Kroon, N., Do, C. A. M., & Martins, I. (2021). The impacts of emerging technologies on accountants' role and skills: Connecting to open innovation-a systematic literature review. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3), 163.
- Kusumasari, I. R., Latifah, N. R., & Girsang, V. N. (2024). Pengambilan Keputusan Strategis di Perusahaan Startup. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 75–80.
- Lestari, D. F., & Darmawulan, L. M. (2024). Pengaruh Implementasi Perencanaan Strategis Pembinaan Dan Pengawasan Inspektorat Kota Cilegon Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Pemerintah Kota Cilegon. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 79–97.
- Mahdi, Andriani, E., Kalsum, U., Laba'ada, R., & Wijayanti, I. O. (2023). Analisis Penggunaan Akuntansi Keuangan dalam Penilaian Kinerja Manajerial dan Hubungannya dengan Pengembangan Strategi Bisnis di Perusahaan PQR. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.252>
- Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.
- Morasa, J. (2024). *Akuntansi Keprilakuan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Murdoko, B. D. (2024). Analisis Perilaku Managerial dalam Perencanaan Anggaran Keuangan Perusahaan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 6(1), 532–542.
- Oktaviah, N. (2024). Pengukuran Kinerja Keuangan: Pendekatan, Metode, dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perusahaan. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(3).
- Paramansyah, A., Ramdani, A. D., Sopandi, I., Suharyanto, E., Yustian, R., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Konsep Balance Scorecard Dalam Strategi Bisnis dan Pendidikan serta Deskripsi Implementasinya pada SMK Negeri 6 Garut Melalui Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2885–2895.
- Potyshniak, O., Dobuliak, L., Filippov, V., Malakhovskiy, Y., & Lozova, O. (2019). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF INVESTMENT ACTIVITIES OF COMPANIES. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(4), 1–5.
- Rizky, G., Hildawati, H., Judijanto, L., Jumiono, A., Syafruddin, S., Kusmayadi, Y., & Wibowo. (2024). *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Penerapannya dalam Organisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Santi, A., Herjayani, R., & Handayani, N. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan: Strategi dan Implementasi. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1515–1525.
- Sari, D. P., Mulyadi, O., & Karlinda, A. E. (2023). Implementasi Transaksi Penjualan menjadi

Laporan Keuangan. CV. Gita Lentera.

- Silviyati, D., Darmawati, I. F., Addumyati, M. A., Marudloh, S. N., Halik, T., & Adiyanto, M. R. (2024). Analisis Penggunaan Laporan Keuangan Sebagai Alat Manajerial Di Kedai Rizquna. *Jurnal Media Akademik*, 2(12).
- Siringoringo, H., & Firdaus, R. (2024). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8916–8923.
- Soetrisno, B. A. J., Gunawan, K. E., Subijanto, T. M. E., Oktavia, S., Widagda, T. A. K., Estevania, T. A., & Irawan, A. V. (2024). *Berubah Bersama Akuntansi Digital*. SIEGA Publisher.
- Susilawati, M. (2024). *Akuntansi Manajemen Strategik*. Penerbit PT Kodogu Trainer Indonesia.
- Syamil, A., Anggraeni, A. F., Martini, R., Hernando, R., Rachmawati, R., Evi, T., & Rusgowanto, F. H. (2023). *AKUNTANSI MANAJEMEN: Konsep-konsep dasar Akuntansi Manajemen Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Vientiany, D., Pohan, N. A. W., & Barus, J. (2024). Pengenalan Balanced Scorecard Sebagai Strategi Organisasi Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(6), 712–723.